

ЗАРУБЕЖНЫЙ ОПЫТ ОЦЕНКИ СТОИМОСТИ ЗЕМЕЛЬ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО НАЗНАЧЕНИЯ

Караев Мансур Юлдашевич

Старший научный сотрудник Центра исследования проблем приватизации и управления государственными активами, г. Ташкент, Узбекистан
<https://doi.org/10.5281/zenodo.14883416>

Аннотация

Оценка земли и других природных ресурсов является важнейшим направлением теоретических и прикладных исследований оценки стоимости имущества. Основные теоретические положения этой оценки были разработаны еще в XVIII веке классиками экономической теории – Адамом Смитом, Давидом Рикардо, Иоганном Генрихом фон Тюненом и с тех пор не претерпели принципиальных изменений [1].

Ключевые слова: мощность гумусового горизонта, по степени окультуренности, по степени солонцеватости, мощность гумусового горизонта.

1 Введение

Оценка земель сельскохозяйственного назначения рассматривается с нескольких сторон. С первой, ресурсно-экологической, оцениваются состояние земель, климат, увлажненность почвы, размер участка, дальность от центров переработки сельскохозяйственной продукции. Второй же параметр – стоимость земель, строится, по сути, на анализе всех предыдущих показателей, но имеет стоимостное выражение.

Рыночная стоимость земельного участка сельскохозяйственного назначения определяется на основе оценки входящих в его состав сельскохозяйственных угодий, а также земель, занятых зданиями, строениями, сооружениями, используемыми для производства, хранения и первичной переработки сельскохозяйственной продукции.

2 Технология и метод исследования добычи материала

Изучение современного мирового опыта оценки земельных ресурсов показывает, что практически во всех развитых странах мира она является задачей государственного масштаба.

Огромный оценочный опыт накоплен в странах Восточной Европы, бывшей ГДР, Польше, Болгарии и др. В своих исследованиях восточно-европейские ученые и исследователи опирались на опыт СССР. Здесь главный упор делался на русскую почвенно-географическую докучаевскую школу: изучение природных особенностей почв и на их основе проведения экономической оценки. В.В. Докучаев установил связь между почвой и формирующими её природными факторами, показал закономерности распространения почв и разработал метод профильного изучения почв в совокупности с факторами почвообразования [2]. Достаточно большое внимание уделялось и экономическим проблемам землепользования. Плата за землю взималась в большинстве бывших социалистических стран Восточной Европы и была значительно ниже ее фактической стоимости.

В Венгрии оценка земель существовала с XIX в. и проводилась преимущественно для сельскохозяйственных земель на основе величины приносимого чистого дохода. Основой оценки являлись данные о географии почв П. Трейца. В 70-х гг. нашего столетия венгерские власти приняли решение о разработке новой системы оценки земли, включая городские земли. Предполагалось, что плата за землю позволит контролировать и лимитировать отводы земельных участков для промышленного строительства.

Наиболее глубокие исследования выполнены в ГДР, где основу земельного кадастра составила классификация Г. Штремме. В ней нашли отражение и механический состав, генезис материнских пород и степень окультуренности. По механическому составу было выделено девять классов, семь классов по степени окультуренности. Всего с учетом происхождения материнских пород выделено 227 классов пахотных земель. При оценке также учитывались: климат, рельеф, транспортная обеспеченность дорогами и условиями сбыта продукции.

В Польше бонитировка и экономическая оценка проводится Министерством сельского хозяйства на основе следующих признаков: механический состав, мощность пахотного горизонта,

структура и сложение, кислотность, водные свойства почв. Кроме того, учитывается рельеф, урожайность сельскохозяйственных культур, особенности мелиорации, а также природные условия, затрудняющие лучшее использование земель. В зависимости от природных качеств почв, обуславливающих урожайность сельскохозяйственных культур, земли поделены на шесть основных классов: 1 - наилучшие пахотные земли, 2 - очень хорошие пахотные земли; 3 - хорошие пахотные земли; 4 - среднего качества земли; 5 - плохие пахотные земли; 6 - очень плохие земли.

В Болгарии оценкой земли занимаются сотрудники НИИ почвоведения. Под бонитировкой почв здесь обычно понимают сравнительную оценку, основывающуюся на качестве почв и показывающую их пригодность для выращивания одной или нескольких культур. Применяются во внимание и те факторы, которые в наибольшей мере влияют на урожайность сельскохозяйственных культур: механический состав, мощность гумусового горизонта, мощность глубины почв, текстурный коэффициент, почвенная реакция пахотного горизонта, содержание гумуса в пахотном горизонте, глубина грунтовой воды.

Изучение и решение задач оценки в развитых странах шло главным образом на региональном уровне. Наиболее широкое распространение получила концепция регионального изучения природных ресурсов. Такой подход хорошо характеризует Дэрзуит Уителли. Он отмечает, что район «есть средство отбора и изучения пространственных сочетаний сложных комплексов, явлений, встречаемых на земном шаре. Любой участок или часть земной поверхности можно считать районом, если природные ресурсы однородны с точки зрения условий данного пространственного сочетания» [3].

В США оценкой земли занимается Служба охраны почв, Департамент земледелия и соответствующие вузы.

С целью выявления земель, обладающих наибольшей продуктивностью, в США проводится экономическая классификация земель. Критериями классификации при этом наряду с природными факторами выступают некоторые экономические показатели, такие как структура землепользования, размер хозяйства, уровень интенсификации, местоположение хозяйства на единицу площади, затраты труда и т. д. Поэтому метод исследований называют комплексным. Выделяют семь классов экономической классификации, каждый из которых состоит из земель, однородных по возможности использования в сельском хозяйстве и схожим по показателям продуктивности.

Оценка земли ведется в двух аспектах: пашня, луга и пастбища, лес. Основой для проведения оценки служат следующие материалы: почвенная картина, составленная на основе бонитировки, данные об урожайности культур на разных почвах, производственные издержки, существующие цены на сельскохозяйственную продукцию, местоположение и др. Наиболее распространенной является методика, разработанная Службой охраны почв. В ней учитывался характер и крутизна склонов, распространение эродированных почв и интенсивность процессов эрозии, каменистость, подверженность наводнениям, уровень залегания грунтовых вод, строение и мощность почвенного профиля, характер увлажнения и плодородия почв. Оценка почв проводится для пашни, пастбищ и земель, используемых под лес. Земли, используемые под пастбища, оцениваются площадью, потребной для одной коровы [4].

Большим своеобразием отличается метод оценки земли в Канаде. Ответственным за оценку органом является Служба инвентаризации земель. Служащие исследуют земли Канады по программе, единой для всей страны, которая включает четыре типа оценки земель: для сельского хозяйства, лесного хозяйства, для рекреационных целей и воспроизводства фауны.

3 Результаты экспериментов и их обсуждение

Главной задачей программы является предоставление в распоряжение федеральных и провинциальных органов точных и полных данных о потенциальной продуктивности земельных ресурсов страны. Вначале учитываются природные особенности местности по измененному методу Стори. Принимаются во внимание три основных показателя: почвенный профиль (оценивается по механическому составу, структуре, естественному плодородию, а также по степени солонцеватости, каменистости, эродированности), рельеф, климатические условия.

В Англии применяются два метода оценки: на основе потенциальной и на основе фактической продуктивности почв. При оценке земли по первому методу внимание обращается на причины, влияющие на плодородие: климат, географическое положение, рельеф местности, глубина и состав почвы, мощность гумусового горизонта и др. При этом методе мерой оценки может служить группировка земель по трем категориям.

Категория 1. Высокопродуктивные земли, местоположение ровное или возвышенное, земля имеет благоприятную перспективу. Почва глубокая, имеет рыхлое сложение. К данной категории обычно принадлежат суглинки, а также торфянистые, песчаные, иловатые и глинистые почвы.

Категория 2. Земли среднего качества. Местоположение высокое, слишком крутое или имеет неблагоприятную перспективу: почвы мягкие и недостаточно дренированные. Эта категория включает тяжелые глины и тяжелые пески.

Категория 3. Земли с низкой продуктивностью из-за чрезвычайно сильного влияния одного или нескольких факторов местоположения или свойств почв.

4 Заключение

Основным показателем, характеризующим количество почв по системе оценок, применяемым в Англии, является механический состав.

Второй метод обычно является способом оценки по урожайности сельскохозяйственных культур. Учитывается, что оценка одной какой-то культуры может не соответствовать относительной оценке земли по другим культурам. Такое несоответствие может быть несколько скорректировано путем сравнения урожаев нескольких культур. Обращается также внимание на способы ведения хозяйства [1].

Изложенные выше основные модели механизмов образования цен на земли в зарубежных странах позволяют сделать следующие основные выводы:

- основным фактором, в наибольшей степени определяющим цену земли, является доступность участков территории к центрам культуры, бытового тяготения, местам приложения труда (она во многом зависит от уровня развития и качества транспортной сети);
- в практике землепользования в зарубежных странах рыночная цена на землю в значительной степени формируется под влиянием спроса и предложения.
- цены на землю часто растут быстрее, чем общий уровень цен на другие товары.

Все рассмотренные подходы к оценке земель не исключают, а дополняют друг друга. Они отражают процесс усложнения экономической оценки земельных ресурсов как явления экономической жизни и различные уровни его теоретического и прикладного анализа

Список используемой литературы

1. Ивасенко А.Г. Зарубежный опыт оценки стоимости земли сельскохозяйственного назначения / А.Г. Ивасенко // Вестник УГТУ–УПИ. Серия экономика и управление. - 2008. - № 4 - С. 80-85.
2. Докучаев В.В. К учению о зонах природы. Соч., Т. 6, М. - Л., 1951.
3. Уителли Д. Американская география, современное состояние и перспективы. - М.: Иностранная литература, 1957. - 187 с.
4. Бенниет Х.Х. Основы охраны почв. - М.: Иностранная литература, 1958. - 232 с.